

Р Ц 4 - 09

ЕТАЛОНИРАЊЕ МЕРИЛА ЗА МЕРЕЊЕ ГУСТИНЕ НАИЗМЕНИЧНОГ МАГНЕТСКОГ ПОЉА

Драгана Наумовић Вуковић*, Александар Павловић, Слободан Шкундрић, Војин Костић
Електротехнички институт „Никола Тесла“
БЕОГРАД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Кратак садржај: У раду је приказано еталонирање вишекомпонентног мерила, анализатора наизменичног магнетског поља које је извршено у Лабораторији за еталонирање и испитивање Електротехничког института Никола Тесла. Описана је метода еталонирања и примењени еталон магнетског поља. Дати су резултати еталонирања мерила са придруженом мерном несигурношћу и обезбеђеном мерном следивошћу. Сprovedено еталонитање наведеног мерила магнетског поља показују да су грешке мерења магнетског поља у границама грешака мерења ($\pm 3\%$ од мерене вредности) декларисаним од стране произвођача.

Кључне речи: мерило, магнетско поље, еталонирање, Хелмхолцови калемови

1. Увод

У оквиру заштите животне средине и заштите на раду све актуелније постаје разматрање утицаја електричног и магнетског поља на здравље људи. У неким земљама постоје већ стандарди који прописују нивое дозвољених електричних и магнетских поља. Истраживања утицаја магнетског поља и примена споменутих стандарда подразумевају одговарајуће мерне методе и мерне инструменте за мерење магнетског поља. Електротехнички институт „Никола Тесла“ има вишегодишње искуство у мерењу и развоју мерне инструментације за мерење магнетског поља. Једна од стандардних активности у овој области је мерење електричног и магнетског поља у електроенергетским објектима и у њиховој околини применом одговарајућих мерних метода и мерила. Мерила магнетског поља као и сва друга мерила подлежу редовном еталонирању у сврху провере метролошких карактеристика. То је и обавеза за све лабораторије које желе да се акредитују за овакву врсту мерења [1].

У овом раду описана је мерна метода и референтни еталони који су примењени приликом еталонирања анализатора магнетског поља произвођача „Wandel&Goltermann“, тип EFA - 300 у акредитованој Лабораторији за испитивање и еталонирање Електротехничког института „Никола Тесла“. Овај инструмент Институт користи код стандардних мерења магнетског поља у електроенергетским објектима Електропривреде Србије и за која се Институт акредитовао код Акредитационог тела Србије.

2. Еталонирање

Еталонирање неког мерила реализује се са мерном методом и референтним еталоном који омогућава проверу тачности мерења са грешком која је најмање пет до десет пута мања од декларисане грешке еталонираног мерила. Мерна метода мора бити метролошки верификована, а референтни еталони морају имати мерну следивост (traceability) до националних еталона.

2.1. Анализатор магнетског поља

Анализатор магнетног поља тип EFA-300 је један електронски високософистицирани мерни инструмент, који омогућава поуздано и тачно мерење вектора наизменичног магнетског поља у ширем фреквентном опсегу од 5 Hz до 32 kHz. Инструмент EFA-300 у основи се састоји, како то и слика 1 приказује од мерне сонде и електронског дела. Мерење магнетског поља заснива се на мерењу индукованог напона у намотајима (калемовима) мерне сонде. Мерна сонда је сферног облика, површине 100 cm². У сонди се налазе три мерна калема постављена међусобно нормално (ортогонално) у простору, тако да омогућавају и изотропно мерење ефективне вредности магнетске индукције (истовремено у све три осе) у било којој тачки у простору. Оваквим распоредом калемова обезбеђује се мерење које је независно од положаја сонде у односу на линије сила магнетског поља. На основу напона индукованог у мерним калемовима сонда израчунава ефективну вредност магнетске индукције.

Слика 1 Анализатор магнетског поља EFA 300 (B сонда, A=100 cm²)

У табели 1. дате су основне мерно - техничке карактеристике анализатора магнетског поља.

Табела 1. Карактеристике анализатора магнетског поља EFA 300 (B сонда, A=100 cm²)

Фреквентни опсези по избору	5 Hz – 2 kHz, 30 Hz – 2 kHz, 5 Hz – 32 kHz, 30 Hz – 32 kHz
Пропусни филтер	У опсегу 15 Hz – 2 kHz са резолуцијом 0,1 Hz
Непропусни филтер	У опсегу 15 Hz – 2 kHz са резолуцијом 0,1 Hz
Мерена величина	Ефективна (RMS) или вршна вредност (Peak) поља
Мерни опсези	100 nT, 300 nT, 1 mT, 3 mT, 10 mT, 30 mT
Грешка мерења	± 3 % мерене вред. за поља ≥ 40 nT и за фреквентни опсег 5 Hz – 2 kHz ± 3% мерене вред. за поља ≥ 80 nT и за фреквентни опсег 5 Hz – 32 kHz ± 3% за мерене вред. поља ≥ 10 nT и за фреквентни опсег 50 Hz – 400 Hz

2.2. Методе еталонирања мерила магнетског поља

Анализатор, као и друга мерила наизменичног магнетног поља могу се еталонирати на више начина:

- директном методом генерисања познате (тачне) вредности магнетног поља,
- упоредном методом са референтним (тачнијим) мерним системом,
- индиректном методом, инјектовањем наизменичног напона познате (тачне) вредности модула и учестаности, за познату константу мерне сонде ($V/mT \cdot Hz$) инструмента за мерење магнетног поља.

Наведене мерне методе препоручене су међународним стандардом IEC 61786 који се односи на ову врсту мерила. У истом стандарду дефинишу се метролошки услови које треба обезбедити за коректно еталонирање ових мерила. Тако за директну методу генерисања референтног магнетног поља:

- интензитет вектора магнетске индукције мора бити познат са грешком мањом од $\pm 3\%$,
- хомогеност магнетског поља мора бити таква, да највеће одступање интензитета вектора магнетске индукције од вредности интензитета у оси калемова буде мање од 1% на читавој површини попречног пресека мерне сонде инструмента који се еталонира.

2.3. Еталон магнетског поља

Еталони магнетског поља (једносмерног и наизменичног) реализују се у метролошким лабораторијама најчешће помоћу система намотаја, познатих као Хелмхолцови калемови. У овој области метрологије Институт „Никола Тесла“ има значајне резултате и континуитет истраживања од преко четрдесет година [2]. Један такав пар калемова коришћен је код еталонирања анализатора магнетског поља тип EFA 300, како то и слика 2 приказује.

Интензитет вектора магнетске индукције (B_z) у оси Хелмхолцових калемова је сложена функција конструктивних параметара калема и електричне струје у намотају калема [3]. Међутим за случај када су калемови постављени на међусобном растојању d , које је једнако полупречнику калемова r , густина магнетског поља може се израчунати из поједностављене формуле:

$$B_z = k \cdot I \quad (1)$$

$$k = \frac{8}{\sqrt{125}} \cdot \frac{\mu_0}{r} \cdot N \cdot , \quad d = r = \frac{D}{2} \quad (2)$$

где I означава интензитет струје у намотајима калемова, D средњи пречник калема, N број навојака, μ_0 магнетска пермеабилност вакуума.

За конкретну конструкцију Хелмхолцових калемова са слике 2. чији су конструктивни параметри:

- спољашњи пречник $D_1 = 990$ mm,
- унутрашњи пречник $D_2 = 935$ mm,
- број навојака $N = 126$,
- растојање калемова $d = r = D/2$,

коэффициент пропорционалности k , одређен према изразу (2), је:

$$D = \frac{D_1 + \frac{D_1 + D_2}{2}}{2} = 0.97625 \text{ m}$$

$$k = 2.321 \cdot 10^{-4} \frac{T}{A}$$

а интензитет вектора магнетске индукције у оси Хелмхолцових калемова:

$$B_z = 2.321 \cdot 10^{-4} \cdot I \quad (3)$$

где су I јачина струје дата у амперима [A] и B_z магнетска индукција у јединици тесла [T].

Слика 2. Хелмхолцови калемови са анализатором магнетског поља **EFA 300**

Наведени израз (3) даје директну везу између интензитета вектора магнетске индукције у оси Хелмхолцових калемова и јачине електричне струје која протиче кроз намотаје калемова. Тачност референтног еталона магнетског поља практично зависи од тачности мерења јачине струје и тачности мерења геометријских димензија калемова [4]. Ове физичке величине могу се врло прецизно одредити, са грешкама мањим од $\pm 0,1\%$ од мерене вредности. Хомогеност магнетског поља унутар Хелмхолцових калемова је врло добра, посебно у оси калемова где је унутар простора лопте полупречника 100 mm варијација магнетског поља мања од $\pm 0,2\%$ од мерене вредности.

Као извор стабилне и тачне наизменичне струје синусног облика коришћен је струјни калибратор произвођача „RFL“, тип 829М. Овај калибратор обезбеђује жељену вредност наизменичне струје са грешком мањом од 0,1 % од подешене вредности у опсегу учестаности од 50 Hz до 1 kHz.

2.4. Поступак еталонирања

Еталонирање анализатора магнетског поља EFA 300 може се укратко преставити примењеним поступком и спроведеном процедуром:

- мерна сонда анализатора постави се у центар Хелмхолцових калемова;
- анализатор поља и калибратор струје прикључе се на мрежни напон;
- при струји једнакој нули кроз Хелмхолцове калемове измери се почетно магнетско поље које је последица нежељених али присутних страних магнетских поља;
- кроз намотај Хелмхолцових калемова пропусти се одређена вредност струје;
- изврши се оријентација мерне сонде тако да у једној оси компонета магнетског поља буде максимална а у осталим осама компоненте магнетног поља буду једнаке нули;
- за сваки мерни опсег анализатора одаберу се три вредности магнетског поља, односно на калибратору струје изаберу се одговарајуће вредности струје;
- више пута се понове мерења за исту вредност магнетског поља ради одређивања стандардне девијације мерења;
- изврше се такође и мерења са намерно помереним положајем мерне сонде, ради провере хомогености магнетског поља унутар Хелмхолцових калемова, а у сврху одређивања ове компоненте мерне несигурности;

- изврши се калибрација анализатора при различитим вредностима учестаности магнетског поља.

По истом поступку еталонира се анализатор магнетског поља и за друге две осе мерне сонде.

2.5. Мерна несигурност и следивост

Еталонирање анализатора магнетског поља остварено је са мерном несигурношћу која је у складу са међународним стандардом за ову врсту мерила [1]. Мерна несигурност еталонирања анализатора магнетског поља одређена је према међународном упутству за прорачун мерне несигурности [5]. У складу са овим упутством, прорачун мерне несигурности је обухватио све релевантне компоненте мерне несигурности са одговарајућим типом расподеле:

- присуство страних магнетских поља (нормална расподела),
- грешку еталона магнетског поља (правоугаона расподела),
- грешку услед нетачног позиционирања мерне сонде и нехомогености магнетског поља еталона (правоугаона расподела),
- грешку мерења струје (правоугаона расподела),
- резолуцију еталонираног анализатора магнетског поља (правоугаона расподела),
- резолуцију амперметра (правоугаона расподела),
- стандардну девијацију резултата мерења (нормална расподела),
- грешка услед учестаности мереног магнетског поља (правоугаона расподела),

Код прорачуна мерне несигурности није једино разматран утицај температуре и влажности, јер није било техничких могућности да се исти квантификују. Температура и влажност амбијента приликом еталонирања су мерени и регистровани.

Присуство страних магнетских поља у простору где је извршено еталонирање (атомско склониште Института) регистровано је на нивоу од 20 nT, што омогућавало еталонирање анализатора магнетског поља и на најмањем мерном опсегу од 1μT, истина са повећаном релативном мерном несигурношћу.

Димензије Хелмхолцових калемова мерене су наменским помичним мерилом дужине са нониусом чија је грешка мерења мања од ± 0,05 %. Укупна грешка еталона магнетског поља, односно константе калема мања је од ± 0,2 %.

Утицај позиционирања мерне сонде и нехомогености магнетског поља провераван је експериментално током еталонирања. Варијација позиције мерне сонде за ± 20 mm, утицала је на мерено магнетско поље у износу мањем од ± 0,35 %.

Комбинована мерна несигурност u_k одређује се према једначини:

$$u_k = \sqrt{\sum_{i=1}^n (C_i \cdot u_i)^2} \quad (4)$$

где су: u_i – компоненте мерне несигурности, а C_i – коефицијент пропорционалности

Проширена мерна несигурност за одређени ниво поверења (вероватноће) одређује се тако што се комбинована мерна несигурност одређена према једначини (4) множи коефицијентом проширења. Вредност коефицијента проширења зависи од преовлађујуће врсте расподеле компоненте мерне несигурности. Код нормалне расподеле (тип А) за ниво поверења од 95 %, коефицијент проширења је 2, а за правоугаону расподелу (тип Б) при истом нивоу поверења коефицијент проширења је 1,65.

За еталонирање анализатора магнетског поља примењени су еталон магнетског поља и калибратор наизменичне струје. Тачност еталона магнетског поља ослања се на тачност одређивања димензија Хелмхолцових калемова, односно мерења дужине. И за мерење дужине и за мерење наизменичне електричне струје постоји мерна следивост до националних, али и до међународних примарних еталона.

3. Резултати еталонирања

Резултати еталонирања дати су у табели I.

Табела I Резултати мерења и прорачуна магнетске индукције у осама X, Y и Z и релативна грешка мерења

Мерни опсег	I [mA]	f [Hz]	B_M [μ T]	B_T [μ T]	G [%]	U (μ T)	Сонда оријентисана у смеру
1 μ T	1.000	50	0.2380	0.2321	2.557	0.017	Y - осе
	3.000	50	0.6937	0.6963	-0.377	0.017	
	4.000	50	0.9331	0.9284	0.502	0.017	
10 μ T	5.000	50	1.1613	1.1605	0.067	0.017	
	7.500	50	1.7396	1.7408	-0.068	0.017	
	10.00	50	2.3153	2.3210	-0.248	0.017	
	15.05	50	3.4940	3.4932	0.024	0.04	
	30.03	50	6.9774	6.9701	0.105	0.06	
100 μ T	50.02	50	11.632	11.610	0.190	0.09	
	100.20	50	23.157	23.257	-0.430	0.17	
	149.90	50	34.754	34.793	-0.111	0.26	
	299.30	50	69.775	69.469	0.440	0.51	
	400.00	50	93.037	92.842	0.210	0.68	
1 mT	499.40	50	116.30	115.91	0.334	0.84	
	1003.00	50	233.25	232.80	0.193	1.7	
	1497.00	50	346.98	347.46	-0.138	2.6	
10 μ T	10.00	50	2.314	2.340	-1.1	0.027	X - осе
100 μ T	100.2	50	23.22	23.43	-0.9	0.17	
1 mT	505.5	50	117.5	118.2	-0.6	0.85	
	1008.5	50	234.1	235.8	-0.7	1.7	
	1509.0	50	350.1	352.8	-0.8	2.6	
10 μ T	10.00	50	2.313	2.340	-1.2	0.027	Z - осе
100 μ T	100.0	50	23.04	23.38	-1.5	0.17	
1 mT	505.5	50	115.8	116.9	-0.9	0.85	
	1008.5	50	231.5	233.7	-0.9	1.7	
	1509.0	50	348.1	351.4	-0.9	2.6	

У табели I су коришћене следеће ознаке:

- I струја којом су напајани Хелмхолцови калемови,
- f учестаност магнетског поља, очитана на сонди EFA 300 (B сонда, $A=100 \text{ cm}^2$),
- B_M магнетска индукција, вредност очитана на сонди EFA 300 (B сонда, $A=100 \text{ cm}^2$),
- B_T тачна (теоријска) вредност магнетске индукције, израчуната применом израза (4),
- G релативна грешка измерене вредности магнетског поља,
- U проширена мерна несигурност

4. Закључак

Еталонирање анализатора магнетског поља остварено је у сагласности са међународним стандардима: ISO 17025 и CEI/IEC 61786.

Резултати еталонирања показују:

- Утврђене грешке мерења анализатора магнетског поља су знатно мање од грешака декларисаних од стране произвођача.
- Еталонирање анализатора магнетског поља реализовано је са мерном несигурношћу десетак пута мањом од декларисане грешке еталонираног мерила.
- За основне величине еталона магнетског поља, наизменичну струју и дужину (димензије калема) постоји следивост до националних, али и међународних еталона ових величина.

Литература

[1] Стандард CEI/IEC 61786:1998 Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings-Special requirements for instruments and guidance for measurements

[2] Драгомир Д. Јеловац „Добијање и компензација хомогеног једносмерног магнетног поља“, Зборник радова V ЈУКЕМ-а, Загреб, 1971, стр.246-253.

[3] Срђан Спиридоновић, „Прорачун и конструкција еталона једносмерног магнетског поља“ Зборник радова XIII ЈУКЕМ-а, Сплит, 1988.

[4] Срђан Спиридоновић, „Реализација еталона магнетског поља“, Зборник радова XIII ЈУКЕМ-а, Сплит, 1988.

[5] EAL-4/02, Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration. European cooperation for Accreditation of Laboratories